

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 28-6-2024

Número 25

Junio 2024

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves –
Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	5
PREMIOS, BECAS Y TESIS	6
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	7
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	8
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	9
ARTÍCULO DEL MES	17
RECURSO DEL MES	19
NUESTROS INVESTIGADORES	20

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- José Aneiros Fernández (FEA Anatomía Patológica)

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriquez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Celebrada la III Reunión de sinergias de referentes de investigación

La tercera reunión de sinergias tuvo lugar el pasado 19 de junio, en la que participaron como ponentes los servicios de Anatomía Patológica y Farmacia. La Dra Dávila de Farmacia expuso las líneas del servicio, que versan sobre genotipado, meta análisis, estudios genéticos, estudios sobre edad biológica y variantes genéticas que afectan a la respuesta a los medicamentos. Participan en numerosos ensayos clínicos de intervención que han dado lugar a una reducción del 30% en los efectos adversos.

Por parte de Anatomía Patológica, el Dr. Aneiros informó que en los últimos años se ha incrementado considerablemente la actividad investigadora en el servicio, participando como colaboradores en ensayos clínicos comerciales y como investigadores principales en proyectos financiados. Aplican la Inteligencia Artificial en modelos predictivos, patología digital y patología computacional. La Dra. Serrano,

Nicolás Monardes del HUVN que colabora con el servicio, habló de los avances en investigación realizados biopsia líquida.

Jornadas para investigadores predoctorales y Especialistas Internos Residentes

La jornada se celebró el 10 de junio, con la intervención de la Dirección Gerencia, la Dirección Científica del ibs, el jefe de estudios del HUVN y la responsable de investigación de nuestro hospital. Participaron además cuatro ponentes que animaron a los asistentes a iniciar su carrera investigadora desde la perspectiva de un investigador postdoctoral, una residente, un facultativo especialista investigador y una enfermera investigadora.

Tanto el ibs.GRANADA como la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación ponen a disposición de los profesionales interesados los diferentes recursos existentes para investigar en nuestro centro.

Disponible nuevo JCR 2023

El Journal Citation Reports (JCR) 2024 de Clarivate ha sido publicado, presentando importantes novedades en esta edición. Entre las más destacadas se encuentra la implementación de clasificaciones unificadas para 229 categorías, que ahora incluyen también revistas del Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Estas nuevas clasificaciones unificadas simplifican considerablemente la evaluación del rendimiento de las revistas, permitiendo comparaciones dentro de una misma categoría sin importar el índice al que pertenezcan dentro de la Web of Science Core Collection.

Anteriormente, las categorías estaban estrictamente vinculadas a su índice específico: Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (AHCI) y Emerging Sources Citation Index (ESCI). La nueva metodología desvincula las categorías de los índices, facilitando una exploración más integrada y amplia de las revistas incluidas en el JCR.

Más información: [Journal Citation Reports 2024: Simplifying journal evaluation - Clarivate](#)

Actividades formativas organizadas por la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación

Continuamos impartiendo en los servicios asistenciales las sesiones de actualización en metodología de la investigación sobre **protocolo de investigación, herramientas IA y gestión de bases de datos**). Estas sesiones están acreditadas por ACSA con 0,2 créditos cada una.

Ya se han impartido sesiones en los servicios de Digestivo, Oncología Médica, Medicina Preventiva y Neurología y se han fechado para los servicios de Dermatología y Pediatría. Los servicios de Anestesiología y Reanimación y Ginecología y Obstetricia también han contactado con nosotros para impartir sesiones tras el periodo estival.

Si estais interesados en recibir alguna de estas sesiones, escribid un correo a investigacion.hvn.sspa@juntadeandalucia.es indicando la temática y posibles fechas de celebración y nos pondremos en contacto con vosotros lo antes posible.

Premios

Angiología y Cirugía Vascul ar

- Premio Nacional a la **mejor Publicación Internacional indexada en 2023**. Otorgado por la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascul ar (SEACV). Cristina López Espada. Lopez Espada C, Behrendt CA, Mani K, D'Oria M, Lattman T, Khashram M, Altreuther M, Cohnert TU, Pherwani A, Budtz-Lilly J; VASCUNExplant Collaborator Group. Editor's Choice - The VASCUNExplanT Project: An International Study Assessing Open Surgical Conversion of Failed Non-Infected Endovascular Aortic Aneurysm Repair. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2023 Nov;66(5):653-660. doi: 10.1016/j.ejvs.2023.07.029. Epub 2023 Jul 23. PMID: 37490979.

Aparato Digestivo

- Premio a la **participación de excelencia** por la aportación del mayor número de comunicaciones científicas con más alto nivel. 83 Congreso Nacional de Patología Digestiva, otorgado por la Fundación Española de Aparato Digestivo.

Radiodiagnóstico

- Premio **Magna Cum Laude** a la comunicación oral. David Luengo Gómez D, Navarro Sánchez FJ, Martínez De Mandojana A. Radiografía simple de las fracturas. 37 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM). Barcelona, mayo 2024.
- Premio a la **mejor comunicación oral**. Moraleda Cabrera B, Crespo Balbuena M, Láinez Ramos-Bossini AJ, Jiménez Mascuñán C, Medina Domínguez MJ. Ecografía facial: una revisión pictórica para el radiólogo general. 37 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM). Barcelona, mayo 2024.

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Información no disponible.

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Dermatología

- M-17923-34. EUDRACT: 2023-508235-31. Eficacia y seguridad del tratamiento con lebrikizumab en adultos y adolescentes con dermatitis atópica de moderada a grave. IP: Trinidad Montero Vílchez

Medicina Interna

- HZNP-HZN-1116-201. EU CTR: 2023-507680-19-00. Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de HZN-1116 en participantes con síndrome de Sjögren. IP: Mónica Zamora Pasadas. Fase II.

Neurología

- BHV7000-303. EUDRACT: 2023- 508811-21-00. Estudio de fase 2/3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de BHV-7000 en sujetos con epilepsia de inicio focal refractaria. IP: Jesús Ruiz Giménez. Fase II-III

Estudios observacionales

Neurología

- IMPACT-PD. Estudio observacional transversal multicéntrico para describir el IMPACTo de las fluctuaciones (motoras y no motoras) incipientes en pacientes con Enfermedad de Parkinson". Estudio IMPACT-PD. IP: Francisco Escamilla Sevilla

Investigación con productos sanitarios

Anestesiología y Reanimación

- INVIBLADE-ICU trial. Estudio prospectivo, randomizado, simple ciego y de grupo paralelos comparando la pala Macintosh y la pala hiperangulada para la intubación orotraqueal con videolaringoscopia en pacientes enfermos críticos. Producto sanitario: pala Macintosh y la pala hiperangulada para la intubación orotraqueal con videolaringoscopia. IP: José Luis Aguilera Gómez

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Fernández-Guerrero IM, Fernández-Guerrero C, Fernández-Cano A. A pioneering thesis in medical education: Preliminary Medical Education (1886) by W. A. Gordon Laing. Med Teach. junio de 2024;46(6):858-9.	ANESTESIOLOGÍA / URGENCIAS	4,7	Q1
Sánchez-Millán PJ, Cabrera-Borrego E, Amador-Fernández J, Álvarez M. Septal fascicle involvement during a Purkinje-related ventricular tachycardia: Electroanatomic correlation using omnipolar technology. Pacing Clin Electrophysiol. junio de 2024;47(6):831-4.	CARDIOLOGÍA	1,8	Q4
Cortese S, Plua K, Perez-Alonso AJ , Hontoria MS, Pacheco D, Carroll NZ , et al. Internal and external validation of indocyanine green plasma disappearance rate to discard liver grafts before procurement. Ann Hepatobiliary Pancreat Surg. 20 de junio de 2024;	CIRUGÍA GENERAL	N/A	N/A
Rhaiem R, Duramé A, Primavesi F, Dorcaratto D, Syn N, Rodríguez Á de la H, [Alejandro J Perez-Alonso], et al. Critical appraisal of surgical margins according to KRAS status in liver resection for colorectal liver metastases: Should surgical strategy be influenced by tumor biology? Surgery. julio de 2024;176(1):124-33.	CIRUGÍA GENERAL	3,8	Q1
Monje Gil F, Martínez Artal P, Cuevas Queipo de Llano A, Muñoz Guerra M, González Ballester D, López Arcas JM, [Blas García Medina], et al. Consensus Report and Recommendations on the Management of Late-stage Internal Derangement of the Temporomandibular Joint. J Clin Med. 4 de junio de 2024;13(11).	CIRUGÍA MAXILOFACIAL	3,9	Q2
Zubiate Illarramendi I, Cariati P, Monsalve F, Fernandez Solis J, Ferrari S, Martínez Lara I. Submental Flap Versus Radial Forearm Free Flap for the Reconstruction of Medium Size Soft Tissue Defect in the Oral Cavity. J Craniofac Surg. 14 de junio de 2024;	CIRUGÍA MAXILOFACIAL	0,9	Q4
Mansilla-Polo M, Pons-Benavent M, Fernández-Crehuet P, Vilarrasa E, Albanell-Fernández C, Morales-Tedone E, [Alejandro Molina-Leyva], et al. Real-world effectiveness and safety of bimekizumab for hidradenitis suppurativa: An	DERMATOLOGÍA	2	Q3

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
ambispective observational study. Australas J Dermatol. 19 de junio de 2024;			
Muñoz-Barba D, Sánchez Díaz M, Montero Vílchez T, Molina Leyva A, Arias Santiago S. Is there a surgical window of opportunity in hidradenitis suppurativa? Int Wound J. junio de 2024;21(6):e14885.	DERMATOLOGÍA	3,1	Q1
Rodríguez-Pozo JA, Montero-Vílchez T, Diaz Calvillo P, Sanabria de la Torre R, Ureña Paniego C, Ramirez-Muñoz A, et al. The Impact of Atopic Dermatitis on Sexual Function and Reproductive Desires in Women. Acta Derm Venereol. 11 de junio de 2024;104:adv35107.	DERMATOLOGÍA	3,6	Q1
Haselgruber S, Fernández-Crehuet-Serrano P, Fernández-Ballesteros MD, Padiál-Gómez A, Hernández-Rodríguez JC, Ortiz-Álvarez J, [Cristina Membrive-Jiménez, Carlos Cuenca-Barrales, Alejandro Molina-Leyva] , et al. Insights into the Window of Opportunity and Outcome Measures in Patients with Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa Treated with Secukinumab: A Real-World Study. Dermatol Ther (Heidelb). 19 de junio de 2024;	DERMATOLOGÍA / FARMACIA	3,4	Q2
Alcedo J, Estremera-Arévalo F, Cobián J, Santos J, Alcalá LG, Naves J, [C Barber] , et al. [Preguntas Comunes Y Respuestas Razonadas Sobre El Síndrome Del Sobrecrecimiento Bacteriano Intestinal (SIBO)]. Gastroenterol Hepatol. 7 de junio de 2024;502216.	DIGESTIVO	1,9	Q4
Casanova MJ, Caballol B, García MJ, Mesonero F, Rubín de Célix C, Suárez-Álvarez P, [María Del Mar Martín-Rodríguez] , et al. Persistence, effectiveness and safety of ustekinumab and vedolizumab therapy for complex perianal fistula in Crohn's disease: The HEAL study from GETECCU. Dig Liver Dis. 4 de junio de 2024;S1590-8658(24)00766-7.	DIGESTIVO	4,5	Q2
Veza T, Víctor VM. SIRT1 and miR-34a-5p: Valuable Biomarkers for the Early Detection of Cognitive Impairment in Type 2 Diabetes Mellitus. J Clin Endocrinol Metab. 17 de junio de 2024;109(7):e1546-7.	DIGESTIVO	5,8	Q1
Hidalgo-Tenorio C, Sequera S, Vivancos MJ, Vinuesa D, Collado A, Santos IDL, [Carlos Ramos Font] , et al. Bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide as first-line treatment in naïve HIV patients in a rapid-initiation model of	ENFERMEDADES INFECCIOSAS / MEDICINA NUCLEAR	10,8	Q1 / D1

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
care: BIC-NOW clinical trial. Int J Antimicrob Agents. junio de 2024;63(6):107164.			
Antúñez-Rodríguez A, García-Rodríguez S, Pozo-Agundo A, Sánchez-Ramos JG, Moreno-Escobar E, Triviño-Juárez JM, [Cristina Lucía Dávila-Fajardo] , et al. Targeted next-generation sequencing panel to investigate antiplatelet adverse reactions in acute coronary syndrome patients undergoing percutaneous coronary intervention with stenting. Thromb Res. 6 de junio de 2024;240:109060.	FARMACIA	7,5	Q1
Del Rosario García B, Viña Romero MM, González Rosa V, Alarcón Payer C , Oliva Oliva L, Merino Alonso FJ, et al. Risk factors determining adherence to tyrosine kinase inhibitors in chronic myeloid leukaemia. J Oncol Pharm Pract. julio de 2024;30(5):902-6.	FARMACIA	1,3	Q4
Sánchez Suárez MM, Martín Roldán A, Cantudo Cuenca MR. [Glecaprevir/pibrentasvir in combination with ribavirin as salvage therapy in chronic hepatitis C]. Rev Esp Quimioter. junio de 2024;37(3):283-4.	FARMACIA	1,9	Q4
Suárez MDMS, Roldán AM, Cuenca MRC, Morales AJ. [Translated article] Pharmaceutical recommendations for therapeutic appropriateness in patients with multiple sclerosis. Farm Hosp. 1 de junio de 2024;S1130-6343(24)00082-5.	FARMACIA	1,4	n/a
Álvarez-Román MT, Nuñez Vazquez RJ, Benitez Hidalgo O, Quintana Paris L, Entrena Ureña L , Lopez Jaime FJ, et al. Humanistic burden of haemophilia A without inhibitors: A cross-sectional analysis of the HemoLIFE study. Haemophilia. 2 de junio de 2024;	HEMATOLOGÍA	3,9	Q2
Bardón-Cancho EJ, Marco-Sánchez JM, Benítez-Pastor D, Payán-Pernía S, Llobet AR, Berrueco R, [María José Ortega Acosta] , et al. Correction to: Spanish registry of hemoglobinopathies and rare anemias (REHem- AR): demographics, complications, and management of patients with β -thalassemia. Ann Hematol. 21 de junio de 2024;	HEMATOLOGÍA	3,5	Q2
Cañadas-Garre M , Baños-Jaime B, Maqueda JJ, Smyth LJ, Cappa R, Skelly R, et al. Genetic variants affecting mitochondrial function provide further insights for kidney disease. BMC Genomics. 10 de junio de 2024;25(1):576.	HEMATOLOGÍA	4,4	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Kwon M, Gómez-Centurión I, Oarbeascoa G, Torres M, Martínez AP, Suarez-Lledó M, [Pedro Gonzalez Sierra] , et al. REAL-WORLD EXPERIENCE OF ISAVUCONAZOLE IN ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION IN SPAIN. Transplant Cell Ther. 11 de junio de 2024;S2666-6367(24)00467-6.	HEMATOLOGÍA	3,2	Q2
Montoro J, Ngoya M, Kulagin A, Giebel S, Broers AEC, Bramanti S, [Manuel Jurado] , et al. PTCy versus CNI-based GVHD prophylaxis in HLA-matched transplants for Hodgkin Lymphoma: a study of the LWP of the EBMT. Blood Adv. 29 de mayo de 2024;bloodadvances.2024013328.	HEMATOLOGÍA	7,6	Q1
Salgado M, Gálvez C, Nijhuis M, Kwon M, Cardozo-Ojeda EF, Badiola J , et al. Dynamics of virological and immunological markers of HIV persistence after allogeneic haematopoietic stem-cell transplantation in the IciStem cohort: a prospective observational cohort study. Lancet HIV. junio de 2024;11(6):e389-405.	HEMATOLOGÍA	16,1	Q1 / D1
Colmenero M, Morón R, de Dios-Chacón I , Fernández-Morales P, Mañas-Vera MR, Manzano F . Incidence of hypophosphataemia after ICU admission in mechanically ventilated patients and its relationship with risk factors for refeeding syndrome. Med Intensiva (Engl Ed). junio de 2024;48(6):317-25.	MEDICINA INTENSIVA	3	Q3
García-Delgado M , Rodríguez-García R, Ochagavía A, Rodríguez-Esteban M de LÁ. The medical treatment of cardiogenic shock. Med Intensiva (Engl Ed). 3 de junio de 2024;S2173-5727(24)00135-8.	MEDICINA INTENSIVA	3	Q3
Alonso R, Arroyo-Olivares R, Díaz-Díaz JL, Fuentes-Jiménez F, Arrieta F, de Andrés R, [Pablo Gonzalez-Bustos] , et al. Improved lipid-lowering treatment and reduction in cardiovascular disease burden in homozygous familial hypercholesterolemia: The SAFEHEART follow-up study. Atherosclerosis. junio de 2024;393:117516.	MEDICINA INTERNA	5,3	Q2
Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Alarcón-Blanco PA . Groove pancreatitis: case of report. Med Clin (Barc). 4 de junio de 2024;S0025-7753(24)00278-1.	MEDICINA INTERNA	3,9	Q2
Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Escobar Sevilla J . Identification of NDST1 variant as a cause of intellectual	MEDICINA INTERNA	3,9	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
disability. Med Clin (Barc). 4 de junio de 2024;S0025-7753(24)00277-X.			
Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Márquez-Lobo B. Diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hiperplasia: a rare cause of lung nodules. Med Clin (Barc). 4 de junio de 2024;S0025-7753(24)00279-3.	MEDICINA INTERNA	3,9	Q2
Rivas-Navas D, Rudolphi-Solero T, Fernández-Fernández J, Villa-Palacios J, Ramos-Font C. Prostatic rhabdomyosarcoma in a 6 years old patient evaluated by [(18)F]FDG PET/CT. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed). 31 de mayo de 2024;500016.	MEDICINA NUCLEAR	1,2	Q4
Liébana-Rodríguez M, Portillo-Calderón I, Fernández-Sierra MA, Delgado-Valverde M, Martín-Hita L, Gutiérrez-Fernández J. Nosocomial outbreak caused by Serratia marcescens in a neonatology intensive care unit in a regional hospital. Analysis and improvement proposals. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). julio de 2024;42(6):286-93.	MEDICINA PREVENTIVA / MICROBIOLOGÍA	2,5	Q4
Liébana-Rodríguez M, Recacha-Villamor E, Díaz-Molina C, Pérez-Palacios P, Martín-Hita L, Enríquez-Maroto F, [José Gutiérrez-Fernández], et al. Outbreaks by Klebsiella oxytoca in neonatal intensive care units: Analysis of an outbreak in a tertiary hospital and systematic review. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). julio de 2024;42(6):294-301.	MEDICINA PREVENTIVA / MICROBIOLOGÍA	2,5	Q4
Arias-Moliz MT, Ordinola-Zapata R, Staley C, Pérez-Carrasco V, García-Salcedo JA, Uroz-Torres D, et al. Exploring the root canal microbiome in previously treated teeth: A comparative study of diversity and metabolic pathways across two geographical locations. Int Endod J. julio de 2024;57(7):885-94.	MICROBIOLOGÍA	5	Q1
Arias-Moliz MT, Pérez-Carrasco V, Uroz-Torres D, Santana Ramos JD, García-Salcedo JA, Soriano M. Identification of keystone taxa in root canals and periapical lesions of post-treatment endodontic infections: Next generation microbiome research. Int Endod J. julio de 2024;57(7):933-42.	MICROBIOLOGÍA	5	Q1
Cobo F, Aguilera-Franco M, Pérez-Carrasco V, García-Salcedo JA, Navarro-Marí JM. BACTEREMIA CAUSED BY VEILLONELLA PARVULA. TWO CASE REPORTS AND A	MICROBIOLOGÍA	2,3	Q4

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
REVIEW OF THE LITERATURE. Anaerobe. 19 de junio de 2024;102879.			
Valdezate S, Medina-Pascual MJ, Villalón P, Garrido N, Monzón S, Cuesta I, [F Cobo] , et al. Co-occurrence of the cephalosporinase cepA and carbapenemase cfiA genes in a Bacteroides fragilis division II strain, an unexpected finding. J Antimicrob Chemother. 30 de mayo de 2024;dkae166.	MICROBIOLOGÍA	5,2	Q1
Gale DP, Gross O, Wang F, Esteban de la Rosa RJ , Hall M, Sayer JA, et al. A Randomized Controlled Clinical Trial Testing Effects of Lademirsén on Kidney Function Decline in Adults with Alport Syndrome. Clin J Am Soc Nephrol. 3 de junio de 2024;	NEFROLOGÍA	9,8	Q1 / D1
Escamilla-Sevilla F , Freire-Alvarez E, Martínez Castrillo JC, Sánchez Ferro Á, Santos-García D. Concerns with the new biological research criteria for synucleinopathy. Lancet Neurol. julio de 2024;23(7):662.	NEUROLOGÍA	48	Q1 / D1
Chavarría Piudo N, Blancas I, González Flores E , Henao Carrasco F, López Álvarez P, Morales Pancorbo D, et al. Retrospective registry of patients with locally advanced/metastatic HR(+)/HER2(-) breast cancer treated in clinical practice in Andalusia. Clin Transl Oncol. 3 de junio de 2024;	ONCOLOGÍA MÉDICA	3,4	Q3
Muñoz-Lerma A, Sánchez-Sánchez R, Ruiz-Vozmediano J , Yebras Cano T, González-Jiménez A, Jurado-Fasoli L. Effect of a multimodal intervention in breast Cancer patients undergoing neoadjuvant therapy: A study protocol of the multimodal project. Contemp Clin Trials. 3 de junio de 2024;143:107598.	ONCOLOGÍA MÉDICA / MEDICINA NUCLEAR	2,2	Q3
Fernández-Gualda MÁ, Ariza-Vega P, Galiano-Castillo N, Tovar-Martín I , Ortiz-Comino L, Lozano-Lozano M, et al. PaiNEd app. Assessing central sensitization in survivors of breast cancer: A reliability study. Digit Health. diciembre de 2024;10:20552076241260150.	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	3,9	Q1
Peña-López Y, Slocker-Barrio M, de-Carlos-Vicente JC, Serrano-Megías M, Jordán-García I, Rello J, [A Abril-Molina] . Outcomes associated with ventilator-associated events (VAE), respiratory infections (VARI), pneumonia (VAP) and tracheobronchitis (VAT) in ventilated pediatric ICU patients:	PEDIATRÍA	5,3	Q1 / D1

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
A multicentre prospective cohort study. Intensive Crit Care Nurs. agosto de 2024;83:103664.			
Velasco Puyó P, Tagarro A, Garcia-Obregon S, Villate Bejarano O, Moraleda C, Huerta Aragonés J, [Juan Francisco Pascual Gazquez], et al. Cancer is not a risk factor for severe COVID-19 in children, except in patients with recent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation or comorbidities. Pediatr Blood Cancer. 2 de junio de 2024;e31120.	PEDIATRÍA	3,2	Q2
Wang Wu A, Ruiz Carazo E, Láinez Ramos-Bossini AJ. Mixed epithelial stromal tumor of the kidney with malignant transformation. Med Clin (Barc). 28 de junio de 2024;162(12):618-9.	RADIODIAGNÓSTICO	3,9	Q2
Escribá PV, Gil-Agudo ÁM, Vidal Samsó J, Sánchez-Raya J, Salvador-de la Barrera S, Soto-León V, [Membrilla-Mesa MD], et al. Randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicentric, phase IIA clinical trial for evaluating the safety, tolerability, and therapeutic efficacy of daily oral administration of NFX88 to treat neuropathic pain in individuals with spinal cord injury. Spinal Cord. 19 de junio de 2024;	REHABILITACIÓN	2,2	Q2
Ramos-Petersen L, Reinoso-Cobo A, Ortega-Avila AB, Garcia-Campos J, Bernal JA, Cantero-Tellez R, [Rafael Caliz-Caliz], et al. A clinical practice guideline for the management of the foot and ankle in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 8 de junio de 2024;	REUMATOLOGÍA	4	Q2
Mellado-García E, Díaz-Rodríguez L, Cortés-Martín J, Sánchez-García JC, Piqueras-Sola B, Prieto Franganillo MM, et al. Hydrotherapy in Pain Management in Pregnant Women: A Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. J Clin Med. 31 de mayo de 2024;13(11).	URGENCIAS	3,9	Q2
Álvarez-González B, Hernández AF, Zafra-Gómez A, Chica-Redecillas L, Cuenca-López S, Vázquez-Alonso F, et al. Exposure to environmental pollutants and genetic variants related to oxidative stress and xenobiotic metabolism-Association with prostate cancer. Environ Toxicol Pharmacol. junio de 2024;108:104455.	UROLOGÍA	4,3	Q1

Haga clic en el enlace para ver [PubReMiner Realtime CV Generator](#) (siempre actualizado):

[Pubreminer CV \(amc.nl\)](#)

Total factor impacto HVUN Newsletter 25: 241.8

Primer Cuartil (Q1): 18

Segundo Cuartil (Q2): 15

Primer Decil: 5

("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2024/06/24"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital NORMALIZADO debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

Ramon-y-Cajal, Santiago ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del ibs.GRANADA: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del ibs.GRANADA: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma ibs.GRANADA ≤ 60%)

Yu KH, Healey E, Leong TY, Kohane IS, Manrai AK. Medical Artificial Intelligence and Human Values. N Engl J Med. 2024 May 30;390(20):1895-1904. doi: 10.1056/NEJMra2214183. PMID: 38810186. FI: 96,2 Q1 D1

El artículo titulado "Medical Artificial Intelligence and Human Values" publicado en The New England Journal of Medicine (2024), por Kun-Hsing Yu y colaboradores, examina el impacto de los modelos de inteligencia artificial (IA) generativa en la medicina y cómo los valores humanos se integran en estos modelos. A medida que avanzan las capacidades de los modelos de lenguaje grande (LLMs), surgen preocupaciones sobre su uso en la atención médica debido a riesgos conocidos de errores y sesgos.

Los autores destacan que, aunque la IA puede mejorar la precisión y confianza en la toma de decisiones médicas, también es crucial entender cómo los valores humanos se entrelazan en el desarrollo y uso de estos modelos. A través de ejemplos clínicos y análisis detallados, el estudio muestra cómo las decisiones sobre datos de entrenamiento y el ajuste de modelos pueden reflejar valores y sesgos inherentes.

El artículo subraya la importancia de equilibrar precisión y equidad en los modelos de IA y plantea la necesidad de un enfoque riguroso en la enseñanza de la toma de decisiones probabilísticas en medicina. Los desafíos futuros incluyen asegurar que los modelos de IA reflejen adecuadamente los valores de pacientes y profesionales de la salud, y gestionar los cambios en las características de los datos que pueden afectar la fiabilidad de los modelos.

El mensaje central de este artículo es claro: la inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la medicina, pero solo si se desarrolla y se implementa con cuidado, transparencia y un profundo respeto por los valores humanos. En última instancia, los modelos de IA deben servir como herramientas que complementen, no reemplacen, el juicio humano. El futuro de la medicina con IA es prometedor, pero requiere un compromiso constante con la ética y la responsabilidad para asegurar que las decisiones médicas sigan siendo precisas, equitativas y centradas en el paciente.

Comentario personal:

Como profesional de la salud, me resulta fascinante y al mismo tiempo preocupante la rápida integración de la inteligencia artificial en la medicina. La promesa de una IA que pueda asistirnos en diagnósticos y decisiones complejas es sin duda emocionante, pero no podemos pasar por alto los riesgos y las implicaciones éticas que conlleva.

La medicina no es solo una ciencia de datos; es una disciplina profundamente humana, donde cada decisión puede tener un impacto significativo en la vida de una persona. La inteligencia artificial, por más avanzada que sea, debe ser vista como una herramienta

para potenciar nuestras capacidades y no como un sustituto de nuestro juicio clínico y ético.

Es imperativo que, al incorporar la IA en nuestras prácticas, lo hagamos con una visión crítica y cuidadosa. Debemos asegurarnos de que estos sistemas reflejen nuestros valores, prioricen el bienestar del paciente y sean transparentes en su funcionamiento. La formación en inteligencia artificial y ética médica debe convertirse en una parte integral de nuestra educación continua, para que podamos utilizar estas tecnologías de manera segura y efectiva.

Comentario: Jose Aneiros-Fernandez. FEA Anatomía Patológica. Responsable de patología digital y computacional. Unidad Provincial Intercentros de Anatomía Patológica Granada (UPIGAP)

RECURSO DEL MES

Scimago Graphica: fácil herramienta para la exploración y comunicación visual

Esta herramienta gratuita está diseñada para el análisis básico y comunicación de datos sin conocimiento previo de ningún tipo de programación o código. Permite publicar gráficos interactivos simplemente arrastrando y soltando las variables de interés.

Los gráficos que se pueden crear con Scimago Graphica están clasificados por categorías. Así, se pueden hacer representaciones comparativas, gráficos de distribución, correlación, gráficos como parte de un todo, de evolución, mapas y gráficos de redes. Tiene numerosas propiedades visuales para cambiar diferentes parámetros (color, forma, tamaño), admitiendo ficheros de tipo csv y xlsx.

Desde la página web de descarga se puede acceder a una guía de usuario online.

La herramienta está disponible para todos los sistemas operativos (Windows, Mac y Linux) y para utilizarla es necesario descargarla e instalarla (no existe versión en la nube).

Acceso al recurso: <https://graphica.app/>

Más información: Hassan-Montero, Yusef; De-Moya-Anegón, Félix; Guerrero-Bote, Vicente P. (2022). "SCImago Graphica: a new tool for exploring and visually communicating data". Profesional de la información, v. 31, n. 5, e310502.

NUESTROS INVESTIGADORES

En este número presentamos a **Juan Jiménez Jáimez**, Jefe de sección de Cardiología de la Unidad de Arritmias e investigador del IBS.GRANADA, que cuenta con una importante carrera investigadora en nuestro hospital

Acerca de mí: Me formé en Medicina en la Universidad de Granada con premio extraordinario de licenciatura en 2006, obteniendo el Doctorado cum Laude en 2012. Mi formación MIR en cardiología la realicé en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, donde continúo hasta la fecha actual mi labor asistencial como cardiólogo y electrofisiólogo clínico. Desde 2023 soy profesor laboral permanente vinculado en la Universidad de Granada, y dirijo el grupo de investigación cardiovascular traslacional (MPe05) del IBS Granada y el grupo PAIDI CTS 1064 (Genética y Arritmias).

Acerca del proyecto: Actualmente existen en nuestro grupo líneas de investigación consolidadas con una elevada producción científica con liderazgos compartidos por miembros de la Unidad. En particular, en la Unidad de Arritmias y Cardiopatías hereditarias desarrollamos proyectos de investigación traslacional en colaboración con otros grupos del propio Hospital y Universidad de Granada, así como con centros externos para el estudio de los mecanismos arritmogénicos en enfermedades cardíacas hereditarias. Hemos sido pioneros en la descripción de nuevas formas de miocardiopatía arritmogénica y las consecuencias electrofisiológicas a nivel celular de mutaciones causales de muerte súbita cardíaca.

Motivación investigadora: Todo médico que pretenda alcanzar la excelencia asistencial debe formularse preguntas en su día a día, cuya respuesta contribuya a aumentar el conocimiento, impactando directamente en la mejor atención de los pacientes. Siempre he estado convencido de la necesidad de un equilibrio entre asistencia, docencia e investigación en cualquier médico clínico. El mejor médico es el que más duda, más se pregunta, y más investiga. Es crucial fomentar el interés por la investigación desde los primeros pasos en la carrera médica (estudiantes y residentes).

Conclusiones y proyecciones futuras: Mi aspiración para el futuro aspira al crecimiento de grupo de investigación cardiovascular de HUVN-Granada, consolidando las líneas emergentes y aumentando la red de colaboración nacional e internacional. En Granada y en nuestro grupo existen profesionales y recursos con capacidad de convertir Granada en centro de referencia con la interacción con otros grupos de Universidad e IBS.Granada, participando en como grupo relevante en redes y consorcios nacionales destinados a la investigación cardiovascular.